

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА».

Нуралиева Мафтуна Гуломовна

Преподаватель Наманганского Государственного Университета
nuraliyevamaftuna4440@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10897683>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы преподавания русского языка, а именно, вопросы практического курса русского языка для групп высших образовательных учреждений по направлению «Экономика». Также учитываются такие профили как «Экономика»: «Экономика и управление на предприятии», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ аудит».

Ключевые слова: Практический курс русского языка, профессиональная подготовка, лексика, обзорные темы, тексты, термины, диктант, изложение, эссе, экономика, бухгалтерия, финансы, аудит.

Вопрос о том, что составляет основу содержания методики преподавания русского языка, давно является объектом пристального внимания не только педагогов филологов, но и литературоведов, психологов, историков, экономистов, представителей других научных дисциплин, вызывает оживленные споры.

Современные вузы сегодня вступили на путь революционного обновления. Ведущая цель преобразований – максимально сблизить обучение и воспитание, помочь раскрытию всех дарования личности.

Качество национальной образовательно-воспитательной системы определяют уровень нашей сегодняшней и требования завтрашнего дня. При ее формировании важен фактор, для обеспечения которого недостаточно лишь желания, средств и времени. Этот фактор – наши воспитателя, учителя и наставники. Если полностью не раскрыть их потенциал, все наши усилия и средства будут напрасными [1; С.153].

В данной статье рассматриваются вопросы преподавания русского языка как профессионального для студентов по направлению «Экономика». На практических занятиях по данной дисциплине, конечно же, опираться на предыдущие школьные знания. Необходимо в первую очередь уделять внимание профессиональной лексике и ее практическому использованию по тематике и в различных ситуациях, подразумевающихся в профессиональной деятельности

высококвалифицированных специалистов по направлению «Экономика» (по профилям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ аудит», «Экономика и управление на предприятии»).

В учебном плане по направлению «Экономика» в список обязательных дисциплин включена и дисциплина «Практический курс русского языка», изучается в плане профессионального использования. В данной статье акцентируется внимание на вопросах методики преподавания.

Роль и значение русского языка продолжает иметь особый статус в языковом и информационном пространстве. Русский язык особенно активно используется в сфере производства, технического обслуживания, банковских услуг, международного сотрудничества, в средствах массовой информации, в информационных технологиях[2].

В процессе обучения специалистов по направлению «Экономика» требуется уделять особое внимание их общей профессиональной подготовке, подготовке по профилям, подготовке по перечню экономических дисциплин. В плане общей профессиональной подготовки необходимо начать с вводной лексики и обзорных тем, учитывая первоначальную дисциплину «Экономика» (общая экономическая теория).

Итак, в связи с названной дисциплиной студентам необходимо предложить изучение лексических групп, имеющей отношение к общей экономической терминологии, например: для связи с дисциплиной «Экономика» (общая экономическая теория) лексические группы:

- политическая экономия, экономика, экономические системы, экономические модели, макроэкономика, микроэкономика, собственность, потребности и блага, промышленность, сельское хозяйство, производство, факторы производства, продукция, торговля, услуги, объем производства, природопользование, ресурсы, рынок, импорт и экспорт;

- спрос и предложение, товар, деньги, заработная плата, прибыль, убыток, издержки, доход, расход, капитал, производительность труда, рынок, цена, стоимость, процентная ставка, экономический рост, экономический кризис, рыночная экономика, конкуренция, государственное регулирование, бюджет, инвестиции и др.

Названные экономические темы, конечно же, необходимо объяснять языковыми средствами русского языка, но нужно и сопровождать переводами на узбекский язык.

В целях выработки связанной речи необходимо предложить в качестве примерных текстов следующие темы, например:

- для связи с дисциплиной «Экономика» (общая экономическая теория)

- обзорные темы:

«Экономическая мысль Древнего мира и феодализма», «Натуральное и товарное хозяйство», «Основные направления мировой экономической мысли», «Актуальные проблемы экономики», «Экономические приоритеты», «Социально-экономическая характеристика Наманганской области» и т.п.

Приведем пример одной из названных обзорных тем (тема №1):

Тема №1

Социально-экономическая характеристика Наманганской области (макроэкономическая ситуация).

Наманганская область относится к группе экономически развитых регионов Республики Узбекистан, обладающая достаточным потенциалом и соответствующей ему базой. Здесь расположены более 80 промышленных предприятий, имеющие высокий экспортный потенциал, их объем выпускаемой продукции составляет около 30% общего республиканского объема...

На практических занятиях русского языка ознакомление с общей экономической терминологией должно осуществляться параллельно с вышеуказанными темами. По этим темам должны осуществляться чтение, пересказ, вопросы и ответы, диалоги. При подведении итогов по отдельным темам необходимо писать диктанты, изложения, эссе и т.п.

Приведем пример эссе на тему «Экономика Узбекистана» (тема №2):

Тема №2

Узбекистан – индустриально-аграрная страна. После 1991 года экономика вступила на путь рыночных преобразований. До периода независимости экономика в основном служила источником сырья, которое отправлялось на переработку в другие регионы. До конца 1991 года республика не могла самостоятельно экспортировать и импортировать товары и вступать в экономические отношения с зарубежными странами.

В целях продвижения языковой подготовки экономистов по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на занятиях по практическому курсу русского языка должна вестись аналогичная работа с

учетом межпредметной связи по дисциплине «Бухгалтерский учет», например:

Для связи с дисциплиной «Бухгалтерский учет» (теория бух.учета) лексическая группа: бухгалтерский учет, бухгалтер, имущество, активы, средства, запасы, инвентаризация, счета, двойная запись, отчетность, бухгалтерский баланс, кассовые операции, приход, расход, движение денежных средств и т.д [3].

Обзорные темы: История бухгалтерского учета, Содержание бухгалтерского учета, Бухгалтер как профессия будущего, Существенные плюсы в выборе профессии бухгалтера и т.д.

Перечисленные темы по экономике так же необходимо объяснять языковыми средствами русского языка и сопровождать переводами на узбекский язык.

Пример на обзорные темы (тема №3):

Тема №3

Существенные плюсы в выборе профессии бухгалтера.

Выбор профессии бухгалтера не случайный и должен быть обусловлен. Есть целые династии бухгалтеров, в семье которых все являются бухгалтерами. Например, дедушка до начала Второй мировой войны окончил школу бухгалтеров в г. Ташкенте. После окончания школы бухгалтеров дед был принят на должность бухгалтера в родном селении Наманганского района. Но после начала войны деда призвали на фронт. Пока он воевал, бухгалтером в селении была бабушка. Вернувшись с войны, дед продолжил свою работу, бабушка работала кассиром. Мой отец, окончив школу, отслужив срочную службу в армии, поступил в Финансово-экономический институт. Мой старший брат по пути отца поступил на экономический факультет Национального университета Узбекистана. Я всегда любил и уважал деда и бабушку, отца и мать. Мне всегда нравилась их профессия, работа. По установившейся в семье традиции я тоже решил стать бухгалтером.

В содержащейся терминологии вышеприведенного текста можно выполнять ряд различных языковых упражнений, которые будут активно развивать словарный запас, речь студентов по избранной специальности и т.д.

Конечно же, все это должно идти параллельно вместе с лексикой и текстами, связанные с культурой, искусством, литературой, наукой и общей жизнедеятельностью.

На практических занятиях по русскому языку определяется, что такая методика вполне оправдывает себя, она является востребованной со стороны студенческого контингента, полностью поддерживается профессорско-преподавательским составом таких кафедр, как кафедра экономики, менеджмента и бизнеса, кафедра финансов и статистики, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита[4]. Исходя из педагогической практики можно считать, что такая тесная межпредметная связь, будет активно способствовать хорошей и качественной языковой подготовке высококвалифицированных специалистов направлению «Экономика».

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. От национального возрождения к национальному прогрессу. Т.4. Т.2020.
2. Назаров А.Д. Русский язык в современном информационном пространстве: этнокультурный аспект. Журнал «Коммунология». 2014.
3. Бухгалтерский учет. Конспект лекций. Казань 2014.
4. Теория и методика обучения русскому языку. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2009.

